

BIR VA IKKI URUG' PALLALI O'SIMLIKLAR POYALARINING ANATOMIK TUZILISHI

Ergasheva Ruxshona O'lmasbek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Biologiya yo'nalishi talabasi

Аннотация: Строение стебля однодольных и двудольных растений является одним из признаков, отражающих их классификационные различия. С анатомической точки зрения строение стебля этих двух групп отличается друг от друга.

Abstract: The pod structure of single- and double-seeded plants is one of the features that reflects their classification differences. Anatomically, too, the composition of these two group races differs from each other in structure

Ключевые слова: Кора, камбий, мозговое вещество, эпидермис, центральный цилиндр, перикамбий, кутикула, ксилема.

Keywords: Postloq, cambium, medulla, epidermis, central sline, pericambium, cuticle, xylema.

Poya: Umumiy ta'rif. Bo'g'inlar va bo'g'in oraliqlaridan tashkil topgan va uchki hamda interkolyar o'suvchi novda o'qidir. Bo'g'in oralig'ining uzun-kaltaligiga qarab, uzun bo'g'in oraliqli va kalta bo'g'in oraliqli bo'ladi; ikkinchisi amalda faqat bo'g'in oraliqlaridan tashkil topgan bo'lishi mumkin (zubtutum, nilufar va boshq.). Poyaning asosiy vazifasi - tayanch va o'tkazish: ildizni barglar bilan bog'lab turadi. Ko'p yillik poyalarda ozmi-ko'pmi oziqa moddalar jamg'ariladi. Epiderma ostida xlorenximasi bo'lgan yosh poyalar fotosintezda faol ishtirok etadi. To'qimalarning joylashuviga ko'ra, poya, odatda, nisbatan silindrik shaklga va radial simmetriyaga ega, lekin ko'pincha ko'ndalang kesmada 3-4, ko'p burchakli bo'lishi, ba'zida butunlay yassi yoki qanotli bo'lishi mumkin. Ikki urug'pallali o'simliklar poyalarining tuzilishi. Ikki urug'pallali o'simliklar poyasi murakkab anatomik

tuzilishga ega bo'lib, ichki va tashqi qatlamlardan tashkil topadi. Uning asosiy qismlari quyidagicha: Epidermis: Poyaning eng tashqi qatlami bo'lib, himoya vazifasini bajaradi. Ko'pincha kutikula bilan qoplangan va ba'zan tukchalar bo'lishi mumkin. Po'stloq: Epidermis ostida joylashadi va asosan parenxima hujayralaridan tashkil topgan. Kollenkima mexanik mustahkamlikni ta'minlaydi, parenxima esa oziq moddalarni saqlaydi. Po'stloqning ichki qismida ba'zan endodermis qatlamlari aniqlanadi. Perikambiy (perikik): Po'stloq bilan markaziy silindr orasida joylashgan. Ikkilamchi o'sishni ta'minlashda ishtirok etadi. Markaziy silindr: O'tkazuvchi to'qimalar: Ksilema (yog'och to'qima) suv va minerallarni yuqoriga, floema (elib yuruvchi to'qima) esa organik moddalarni boshqa organlarga olib boradi. Ksilema va floemalar halqasimon tartibda joylashgan, ular orasida kambiy joylashadi. Kambiy: Ikkilamchi o'sishni ta'minlovchi bo'linish qatlami. Bu qatlam yangi ksilema va floema hosil qiladi, bu esa poyaning qalinlashishiga olib keladi. Markaz (medulla): Poyaning o'rtasida joylashgan yumshoq parenxima hujayralaridan iborat bo'lib, oziq moddalarni saqlash vazifasini bajaradi. Markazdan perimedulliyariy (medulla nurchalari) chiqib, moddalar almashinuvida ishtirok etadi. Xususiyatlari: Ikki urug'pallali o'simliklarda kambiy mavjudligi tufayli poya qalinlashadi. O'tkazuvchi to'qimalarning halqasimon joylashishi mexanik bardoshlikni oshiradi. Poyaning tuzilishi o'simlikning atrof-muhit sharoitlariga moslashuvini ta'minlaydi. Bir urug'pallali (monokotiledon) o'simliklarning poyasi bir qancha xususiyatlarga ega. Ularning tuzilishi quyidagicha bo'ladi: Epidermis: Poyaning eng tashqi qatlami. Himoya vazifasini bajaradi. Ko'pincha kutikula bilan qoplangan bo'ladi, bu suv yo'qotilishini kamaytiradi. Barg (kork): Epidermisning ostida joylashgan. Asosan qo'shimcha himoya va oziq moddalarni saqlash uchun xizmat qiladi. Mezofil (asosiy to'qima): Poyaning ichki qismini tashkil qiladi. Unda parenxima va kollenkima hujayralari bo'ladi. Oziq moddalarni saqlash va mexanik tayanch vazifasini bajaradi. Tomir to'plamlari (o'tkazuvchi to'qimalar): Poya bo'ylab tarqalgan. Ixtisoslashgan joylashuvi bor: floema (organik moddalarni tashish) va ksilema (suv va mineral moddalarni tashish) bilan birga joylashadi. Tomir

to'plamlari doira shaklida emas, tartibsiz joylashgan bo'ladi. Pith (yadro): O'rta qismida joylashgan. Odatda oziq moddalarni saqlashga xizmat qiladi.

Xususiyatlari: Bir urug'pallali o'simliklarning poyasida kambiy bo'lmagani uchun ikkilamchi qalinlashish kuzatilmaydi. Poyalar odatda o'sish va rivojlanishda tezkorlikni ta'minlaydi. Tipik misollar: bug'doy, makkajo'xori, sholi kabi donli ekinlar va bambuk kabi o'simliklar. Bu tuzilma ikki urug'pallali o'simliklarning asosiy biologik xususiyatlarini aks ettirib, ularning rivojlanish va hayot sikliga yordam beradi.

Bir va ikki pallali o'simliklar poyalarining tuzilishidagi farqlari.

Xususiyat	Bir urug'pallali	Ikki urug'pallali
Tomirlarining joylashuvi	Tartibsiz joylashgan	Doira shaklida joylashgan
Kambiy mavjudligi	Kambiy yo'q shuning uchun ikkilamchi qalinlashish kuzatilmaydi.	Kambiy mavjud, shuning uchun ikkilamchi qalinlashish yuz beradi.
Asosiy to'qima (parenxima)	Tomirlari orasida ko'proq bo'ladi.	Mexanik tayanch kuchliroq rivojlangan.
O'tkazuvchi to'qimalar.	Ksilema va floema qo'shma tuzilmada joylashgan.	Ksilema va floema alohida qatorlarda tartiblangan.
Misollar:	Bug'doy, makkajo'xori, sholi.	Jo'ka, olma, terak va gulli o'simliklarda

Bir va ikki urug'pallali o'simliklarning poyasi tuzilishi o'rtasidagi farqlar ularning evolyutsion moslashuvi va o'sish xususiyatlarini aks ettiradi. Bir urug'pallali o'simliklarning poyasi oddiyroq bo'lib, kambiy yo'qligi sababli

ikkilamchi qalinlashish yuz bermaydi va o'tkazuvchi to'qimalar tartibsiz joylashadi. Ikki urug'pallali o'simliklarda esa kambiy mavjudligi tufayli poya qalinlashib, mustahkamlanadi, tomir to'plamlari doira shaklida joylashadi. Ushbu farqlar o'simliklarning turli yashash muhitiga moslashishini va struktura bilan funksiyaning uzviy bog'liqligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Mustafaev S.M. Botanika T: "Tafakkur-Bo'stoni" 2012. -204b
2. Dariyev.A.S . Madumarov.T.A , Ro'zmatov. E.Y. Botanika. O'simliklar anatomiyasi va morfologiyasi T: "Ilm ziyo" 2012.-328b 146-150-sahifalar.
3. Pratorov O'. Botanika. T: "Ta'lim" 2010.-288b